

TABIY SHAROITDA YO‘QOLIB KETISHI XAVFI BO‘LGAN VA KAMAYIB KETAYOTGAN NOYOB DORIVOR O‘SIMLIKLARNING HUSUSIYATI

Karimnazarova Vazira Musurmonqul qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Primary education yo‘nalish 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Hozir rivojlanib borayotgan yoshlarga tabiat haqida tushuncha berish va uni asrab avaylash haqida batafsil aytib o‘tilgan. O‘simliklarni parvarish qilish, uning foydali ekanligi, qanday foydali tomonlari borligi haqida batafsil bayon qilingan. Yoshlarni bu haqida yanada ko‘proq bilimga ega bo‘lishiga o‘z hissamizni qo‘shamiz.

Kalit so‘zlar; Tabiatshunoslik, organik, noorganik, avtotrof, geteratrof, jisnsiy, jinsiz, vegetativ, rayhon, sebarga, arpabodiyon, pista, kakos, xulosa.

Annotation: It is mentioned in detail to give young people who are now developing an understanding of nature and adopt it. It is described in detail about the care of plants, what are its benefits, what are its benefits. We contribute to the fact that young people have even more knowledge about it.

Keywords: Natural Science, organic, inorganic, autotrophic, heteratrophic, carnal, demonic, vegetative, basil, sebarga, fennel, pistachio, Cacos, summary.

Inson o‘zi yashab turgan dunyoni bilish va o‘rganish masalasi juda qadimdan qiziqib kelgan. Bizni o‘rab turgan havo qatlami, oyog‘imiz ostidagi yer tirikligimiz asosi havo, butun borliqning hayot manbayi quyosh, koinot yulduzlar, o‘simlik va hayvonot dunyosi juda ham qiziqarliligi bilan e‘tiborni tortmay qolmaydi.

Tabiatshunoslikda kuzatish tajriba o‘tkazish yordamida fanlarni o‘rganadi, uning natijasi dunyoning tabiiy va ilmiy bilimlarni bitta tizimga soladi. Tabiatshunoslikning maqsadi tabiatdagi hodisa va jarayonlarini, o‘rganadi, tahlil qiladi va aniqlaydi. Tabiatshunoslikni ongli ravishda organik va noorganikaga bo‘lamiz aslida tabiatdagi narsalar tirik va notirikka bo‘linadi. Tabiatshunoslik fani qadimgi fanlardan bo‘lib hozirgacha turli tadqiqotlar o‘tkazilmoqda. Botanika so‘zi yunoncha “botane” so‘zidan olingan bo‘lib o‘simlik o‘t, giyoh ma’nolarini bildiradi. O‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishida bo‘ladigan hayot jarayonlari jumladan oziqlanish, nafas olish, ko‘payish, transoiratsiya fotosintez va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Yer yuzida o‘simliklarni oziqlanish xususiyatlariga ko‘ra 2 guruhga avtotrof va geterotroflarga bo‘linadi.

Avtotroflar xlorofil donachaga ega bo'lgan yaxshil o'simliklar deyiladi. Geterotrof o'simliklar esa avtotrof o'simliklar tomonidan tayorlangan organik moddalarni parchalab mineral moddalarga aylantiradi.

Ikki guruh o'simliklari ishtirokida tabiatda biologik modda almashinish jarayoni bo'lib turadi. Inson qadim zamonlardan buyon madaniy o'simliklarni vegetativ usulda ko'paytirib kelmoqda. Bu usul mevali, rezavormevali, hamda manzarali gul navlarini ko'paytishda keng qo'llanilib kelmoqda. Madaniy o'simliklarni ochiq yerlarda, parniklarda issiqxonalarda o'stirish uchun bu usuldan foydalanib kelmoqda. Bu usul sun'iy vegetativ ko'paytirish usuli hisoblanadi. Sun'iy yo'l bilan vegetativ ko'paytirishda novdalarni parxish qilish, ildizbachkilar, ildizpoyalar va piyozlarni ekib ko'paytirish, qalamchalar qilib va payvand qilish kabi usullardan foydalaniladi va boshqalar. Ko'payish barcha tirik organizmlarning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanib, uning maqsadi o'ziga o'xshash nasl qoldirish xususiyatidir. Natijada har bir turning saqlanishiga tiklanishiga va ko'payishiga sabab bo'ladi. O'simliklarning ko'payishini quydagi turlar mavjud. 1. Jinssiz ko'payish. 2. Jinsiy ko'payish. 3. Vegetativ ko'payish. Vegetativ ko'payishda yangi organizm vegetativ organlarning va vegetativ hujayraning hisobiga hosil bo'ladi. Jinsiy va jinssiz yo'l bilan ko'payadigan bir biri bilan uzviy bog'liq bo'liq, jinsiz ko'payishda turlar soni ortsa, jinsiy yo'l bilan ko'payganda turning sifati yaxshilanib boradi. O'simliklar tirik organizmlar dunyosi fotosintez qo'lish xususiyatiga ega bo'lgan avtotrof organizmlardir. O'zbekiston o'simliklar dunyosida xillma – xil bo'lib xalq xo'jaligida muhim axamyatga ega. O'zbekistonda o'simlik dunyosi juda boy va rang barangdir. Cho'l va dashtlard, tog'lar va adirlar, pasttekisliklar va daryo detallari yonma - yon joylashib ajoyib manzara hosil qiladi. Bu aql bovar qilmaydigan bo'lib tuyilishi mumkin, ammo aslida Markaziy Osiyoning qo'shni mintaqalari bilan taqqoslaganda, O'zbekistonning tog'laridagi maydon birligiga nisbati bo'yicha o'simliklar soni bir necha baravar ko'p. Mamlakatning boy o'simlik dunyosida olti mingdan ortiq turli xil o'simliklar mavjud, ular orasida dorivor o'simliklar ham bor. Jumladan 2020 – yilda dunyo mamlakatlarida dorivor o'simliklar asosidagi vositalar aylanmasi 100,9 mlrd dollarni tashkil etgan bo'lsa, yillik o'sish 7,2 % dan iborat bo'lgan. O'zbekiston tabiiy holda mavjud 4500 turga yaqin yuksak o'simliklarning 1200 ga yaqin dorivorlik xususiyatiga ega. Bunday o'tlar ekologik toza bo'lib oziq-ovqat, aromatik va farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida ishlatiladi. O'zbekistonda eng keng tarqalgan dorivor o'simliklar **rayhon (bazilik)**, **kashnich (koriander)**, **arpabodiyon**, **yalpiz**, **sebarga** hisoblanadi.

1. Rayhon Rayhon tabiiy antibiotik bo'lib, isitma tushirish va bakteriyalarga qarshi kurashuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Qadim zamonlardan beri turli patogenlar keltirib chiqaradigan shamollashni davolashda foydalanilgan. Ushbu o'simlik tarkibidagi moddalar mushaklarning og'rig'ini kamaytiradi, yallig'lanishni oldini

oladi, balg'amni bronxlar va o'pkadan olib tashlaydi va yo'tal va burunning oqishi bilan kurashadi.

2. Sebarga Qizil sebgadan damlamalar tayyorlanadi va taloq kasalliklarida qo'llaniladi. O'tloq sebgasi bronxit, yo'tal, kamqonlik, bezgak, astma uchun ishlatiladi. Oq sebgadan tonik, og'riq qoldiruvchi va kuch beruvchi dorivor sifatida ishlatiladi.

3. Arpabodiyon Uning tarkibida saratonga qarshi vosita – anetol, S vitamini, qondagi xolesterin kamaytiradigan oziq to'qimalar kabi kuchli moddalar mavjud. Bundan tashqari, arpabodiyon stressni kamaytiradi, asab va ovqat hazm qilish tizimlarini tinchlantiradi va shamollash, stomatit va faringit bilan muvaffaqiyatli kurashadi.

4. Kashnich (koriander) O'simlik mukammal tozalash xususiyatlariga ega. O'simlik tarkibidagi moddalar tanadan og'ir metallarni olib chiqish va zararli ta'sirini zararsizlantirishga yordam beradi.

5. Yalpiz

Dorivor o'simliklar – odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq – ovqat atir – upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simliklar – giyohlar. Aholining dorivor o'simliklarga bo'lgan talabi kun sayin ortib borishi bilan giyohlarning tabiatdagi tabiiy zahiralari kamayib, tarqalish areallari keskin qisqarib bormoqda. Shu sababli tabiatda turlari kamayib borayotgan, dorivor xususiyatga ega bo'lgan o'simliklarni introduksiya qilish, o'rganish, ko'paytirish, ekib o'stirish, xomashyosidan oqilona foydalanish hamda muhofaza qilish hozirgi davrning dolzarb muammolaridandir. Respublika Sog'liqni saqlash tizimini dorivor o'simlik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'laroq qondirishni asosiy yo'llaridan biri, boshqa

shularga o'xshash noyob o'simliklarni introduksiya qilish, madaniy lashtirish ishlarini rivojlantirish orqali erishish mumkin. O'simliklarning foydali ekanligi ko'p jihatdan ularning kimyoviy tarkibiga bog'liq, dorivor

o'simliklarda esa biologik faol moddalardir. Shu jumladan o'ziga xos bo'lgan daraxtlarimiz ham hozirgi kunda juda katta axamyatga egadir. Har bir daraxtlarning mevasi shakli va mazzasiga qarab o'z o'rni bor shular jumlasidan pista u haqida rasmda ko'rishingiz mumkin

Pista

Bu rasmlar orqali, qisqacha malumotlar tushunib olsaningiz bo'ladi. Yani necha metrlikini, og'irligi foydali tomonlarini bilishingiz mumlin bo'ladi.

Kakos

Kakos palmasi bo‘ydor va baquvvat bo‘lishi uchun juda ko‘p tuz talab qiladi. Shuning uchun suvda uzoqda o‘sadigan palmalarning bo‘yi pastligicha qolib ketadi. Kakos yog‘i bir qancha foydali xususiyatlari bilan inson organizimi uchun juda foydalidir. Undan yuz terisi va soch parvarishida keng qo‘llaniladi, shuningdek undan bazi bir teri kasalliklarida va oshqozon – ichak kasalliklarida ham keng qo‘llaniladi. Shu kabi juda ko‘p daraxtlarning hususiyatlari mavjud. Hozirgi kunda ekalogiyani saqlash juda katta dolzarb muammo bo‘lyapdi har birimiz asrab avaylashimiz lozim. Insonlar tabiatga juda shafqatsiz, muomilada bo‘lyotganligi va zavodlarning yanada ko‘payishi, tabiatga juda katta ta’sir ko‘rsatadi. Zavodlardan har xil zararli moddalar havoni va yerni iflos bolyotganligiga sabab bo‘yapdi. Biz yoshlar hozirdan ularni turini yanada ko‘paytirish va noyob daraxtlar sonini oshirish lozimligi zarur. Tabiat hali qirallari ochilmagan bir gul kabidir. O‘simlik turlarining kelib chiqishi, tabiatda tutgan o‘rni xalq xo‘jaligida foydalanishiga ko‘ra barcha yuksak o‘simliklarning o‘z o‘rni bor. O‘simliklardan oqilona foydalanish va ularni asrab avaylash va muhofoza qilish biz insonlar qo‘lidadir. O‘simliklarni yanada turlarini ko‘paytirish yo‘qolib borayotganlarini navini ko‘paytirish va nasl olish uchun hozirgi kunda yanada tadqiqotlar olib borilmoqda. Barcha insonlar bu oltinga teng tabiatimizni asrab avaylaylik va uning yanada rivojlanishiga o‘z hisamizni qo‘shaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kokos yog'i (coconut oil) 400ml - Kosmetika va parfyumeriya harid qilish onlayn do‘kon Banafa Toshkent O‘zbekiston
2. Tabiat nima? bizning hayotimiz - Blog 2024.
3. Табиатшунослик қўлланма.pdf (namdu.uz)